

SOCIAL SCIENCES

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У РОБОТІ ПРЕССЛУЖБ

Рогальська-Якубова І.І.

*Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку (Одеса, Україна)
доцент, кандидат філологічних наук*

THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN THE WORK OF PRESS SERVICES

Rohalska-Yakubova I.

*State University of Intelligent Technologies and Telecommunications (Odesa, Ukraine)
Associate Professor, Ph.D. in Philology*

Анотація

Стаття присвячена аналізу використання соціальних мереж для вдосконалення комунікації органів державної влади з громадянами за посередництвом пресслужб. Зараз надається перевага горизонтальному спілкуванню в соцмережах. Працівникам пресслужб слід враховувати особливості контенту, розміщувати фото, відео, інфографіку, меми на відповідних сторінках, проводити онлайн-опитування, залучати до діалогу, дослухатися до думок народу. Проблема недостатньої кваліфікації співробітників пресслужби в ІТ-галузі можна вирішити шляхом запрошення фахівця або проходження курсів підвищення комп'ютерної грамотності. Удосконалення комунікації збільшить довіру громадян до органу влади й покращить імідж установи.

Abstract

The article is devoted to the analysis of the use of social networks to improve communication between state authorities and citizens through press services. Currently, horizontal communication in social networks is preferred. Press service employees should take into account the specifics of the content, post photos, videos, infographics, memes, conduct online surveys, engage in dialogue, and listen to the people. The problem of insufficient qualifications of press service employees in the IT industry can be solved by inviting a specialist or taking computer literacy courses. Improving communication will increase citizens' trust in the government body and improve the image of the institution.

Ключові слова: пресслужба, соціальні мережі, органи державної влади, комунікація.

Keywords: press service, social networks, government agencies, communication.

Вступ. Органи державної влади різних країн мають такий структурний підрозділ, як пресслужба. Етимологія терміна свідчить про первинний задум відділу для роботи з пресою, через яку можна ефективно взаємодіяти з населенням. Ідея належала американцям, які в 1830-1840-х роках почали створювати пресагенції, що надавали організаціям консалтингову допомогу в сфері співпраці з пресою. В Україні перші пресслужби з'явилися в 1990-х роках [12, с. 74], за радянських часів класичних пресслужб не існувало, інформування населення займалися відділи пропаганди й агітації при партійних структурах. Протягом 1991-1992 років було створено пресслужби Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Президента України, завданням яких було інформування ЗМІ про ключові рішення органів влади. Проте 1997 року вийшов закон про зміну назви підрозділу з пресслужби на інформаційну службу органів державної влади [4, с. 30], що могло означати розширення прав і повноважень до безпосереднього контактування з різними представниками суспільства. Загалом використовуються різні назви для позначення відділу, основним призначенням якого є взаємодія з громадськістю: інформаційне управління, інформаційно-аналітичний підрозділ, пресбюро, пресцентр, відділ зв'язків з громадськістю тощо. Але основне завдання залишалося незмінним – інформування населення про

діяльність органу влади, роз'яснення нових законів, створення позитивного іміджу представників влади [2; 10]. З часом відбулися зміни у світогляді українського народу, розпочалося творення громадянського суспільства, продовжилася демократизація, розвиваються технології, тож, контактування між владою й громадянами набуло змін, необхідних для подальшої позитивної взаємодії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукове дослідження й обґрунтування діяльності пресслужб триває порівняно недовго. В основному аналізу піддавалася діяльність пресслужб органів державної влади, цим питанням займалися О.В. Вакун, І.В. Семчук, Б.Б. Семак, Н.Ф. Басій, І.В. Бойчук, Н.П. Голота, Т.А. Пилипко, О. Романюк та інші. За загальноприйнятим визначенням, пресслужба є структурним підрозділом, який забезпечує інформаційні й комунікаційні вимоги державних відомств, політичних, громадських, бізнесових і міжнародних організацій [1].

Метою створення пресслужби вчені називають «налагодження ефективного механізму обміну інформацією та забезпечення комунікації між представниками влади різного рівня та суспільством для успішної реалізації державної політики» [12, с. 73]. Відділ пресслужби традиційно повинен виконувати низку завдань: інформування громадян про діяль-

ність представників влади; роз'яснення нових законів і положень; забезпечення керівництва органу необхідною інформацією про громадську думку; налагодження зворотного зв'язку громадськості з органом влади; взаємодія з медіа; відкрите спілкування з громадськістю через засоби масової інформації; створення позитивного іміджу влади в очах народу [10; 12; 2]. До менш відомих завдань належать: формування громадської думки й управління нею; передбачення й прогнозування тенденцій розвитку; забезпечення діяльності органу влади в інтересах громадськості; навчання громадян користуватися демократичними механізмами дії на владу [10].

Перед працівниками пресслужб постає проблема недовіри суспільства до влади [4, с. 29; 12, с. 73], громадськість відчуває відчуженість керівних кіл від інтересів і проблем народу, причиною є «відсутність транспарентності у прийнятті державних рішень» [12, с. 73]. У демократичних країнах громадянське суспільство бере свідому обгрунтовану участь у прийнятті нових законів. В Україні навіть інформування про діяльність органів влади, про нововведення буває не завжди оперативним, повноцінним і своєчасним [4, с. 29]. Пресслужби часто неефективно намагаються формувати імідж влади, хоча науковцями вже розроблена значна кількість потрібних методик. Подекуди помилок припускаються власне працівники пресслужб, не висвітлюючи інформацію вчасно й у достатньому для розуміння обсязі, не відповідаючи ввічливо й швидко на запити громадян; таку халатність досить легко виправити шляхом покращення відповідальності. Але проблема відсутності постійного зворотного зв'язку між українським суспільством і представниками влади [12, с. 73] вимагає запровадження нових методів роботи, використання новітніх технологій, серед яких і соціальні мережі. І тут виникає питання дефіциту кваліфікованих працівників [10], що можуть виконувати кілька відмінних видів діяльності. Ускладнює ситуацію також «відсутність чіткої схеми повсякденної роботи, розмитість нормативно-правової бази діяльності й функціонування» [10] таких кадрів. Отже, процеси взаємодії органів влади з громадськістю вимагають подальшої розробки й удосконалення.

Метою дослідження є покращення комунікації між органами влади й суспільством через працівників пресслужб за допомогою запровадження новітніх технологій, з використанням різноманітних каналів спілкування, серед яких і соціальні мережі.

Виклад основного матеріалу. У середині 2000-х років українське суспільство у своєму розвитку дійшло до тієї стадії, коли роль пасивного сприймача законів вже не задовольняла свідому верству, народ забажав брати участь у державотворенні. І можновладці теж зрозуміли, що керувати по-старому вже не ефективно, надмірний тиск може викликати протестні настрої, з народом треба спілкуватися, дослухатися до його думки. Традиційні пресслужби варто реформувати, першочерговим обов'язком має стати комунікація з громадськістю, а не створення пресрелізів для ЗМІ. «Наразі ще триває процес переходу органів державної влади від

класичних "усталених" завдань для пресекретарів щодо номінального інформування населення до залучення фахівців з комунікацій до побудови якісного діалогу між органом влади та громадськістю» [8, с. 126].

Налагодити ефективне спілкування з суспільством за допомогою традиційних засобів зв'язку зараз неможливо через численні технічні обмеження й падіння популярності газет і телебачення. Інтернет став зручним засобом для комунікації в різних сферах, тому 2002 року Кабмін видав постанову про обов'язкове інформування населення про діяльність органів державної влади через інтернет [4, с. 31]. З того часу міністерства й відомства мають офіційні сайти, але суспільство надає перевагу більш рівноправному спілкуванню в соціальних мережах, тож, для органів влади краще бути представленими хоча б у таких популярних соцмережах, як YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X. «Соціальна мережа – це віртуальний майданчик, що забезпечує своїми засобами спілкування, підтримку, створення, розбудову, відображення та організацію соціальних контактів, зокрема й обмін даними між користувачами, який передбачає попереднє створення облікового запису» [9].

Громадськість обирає соцмережі через можливість горизонтальних комунікацій [3, с. 240; 16, с. 157], відсутність владної ієрархії, бар'єрів між користувачами. Рівноправне спілкування «сприяє наближенню органів публічної влади до громадян» [5, с. 113]. Крім того, згідно з американськими дослідженнями, «політики, які регулярно спілкуються з аудиторією в соціальних мережах, сприймаються користувачами інтернету більш позитивно» [16, с. 159; 17], прикладом може слугувати ситуація з Б. Обамою, що 2008 року переміг на виборах завдяки інтернет-активності під час спілкування з електоратом [16, с. 156].

Перевагами соціальних мереж для громадян є «підвищення рівня прозорості та підзвітності державного управління», «забезпечення громадського контролю за діяльністю органів державної влади» [15, с. 170]. У демократичних країнах народні обрали звітують перед народом про свою роботу, це звичний процес взаємодії усіх верств населення задля добробуту власної держави. Тільки в тоталітарних системах між владним колом і народом утворено глобальну прірву, можновладці ставляться до народу як до нерозумного об'єкта керування, радитися з яким було б абсурдом. У такій ситуації, звісно, зайвим є будь-який інтернет-діалог, роль пресслужб органів влади полягає в маніпулюванні свідомістю громадян під виглядом інформування про основні події.

Деякі державні установи не використовують усі можливості цифрових комунікацій через витрати на розробку й впровадження, недостатню інфраструктуру, нечіткі переваги й культурну інерцію [5, с. 114]. Постійна комунікація пресслужб з населенням вимагає від працівників витрати часу, тому подекуди можна зіштовхнутися з мовчазним спротивом сумлінному виконанню такого обов'язку. Іншою проблемою є відсутність кваліфі-

кованих кадрів для відповідної роботи [10], імітування діяльності [11, с. 140]. Кращим варіантом, можливо, було б запрошення фахівця, що має потрібні знання [14, с. 5] й бажання виконувати вказані завдання, а не довантажувати тих, хто не бажає брати на себе ці функції. Примушення не приносить належних результатів, викликає роздратування, нетерпіння, що може тільки погіршити ситуацію взаємодії органу влади з народом.

Кращих наслідків можна досягти за умови свідомого бажання запроваджувати нові методи й технології. Працівники пресслужб будуть сумлінно й відповідально вести інтернет-комунікацію з громадянами, якщо усвідомлять її переваги. Можна провести невеликий експеримент для порівняння ефективності взаємодії за допомогою традиційних і нових технологій. Результати експериментальних методів, як правило, сприймаються як істинні, люди схильні їм довіряти. Якщо працівники пресслужб побачать переваги, відбудеться добровільний безболісний перехід до новітніх засобів роботи. Проте не варто відразу відкидати традиційні методи взаємодії з суспільством [7, с. 56], оскільки вони теж мають свою цільову аудиторію.

Позитивним явищем є невисока ціна спілкування через інтернет, у тому числі в соцмережах. Пресслужби отримують унікальну можливість створення позитивного іміджу органу влади чи окремого діяча шляхом періодичного розміщення інформації про успіхи, досягнення тощо, поданої так, щоб сприяти формуванню позитивної громадської думки. Для написання подібних текстів доцільно залучати журналістів з пресслужби, що вміють створювати подібний контент і знають методи впливу на аудиторію через інформаційні повідомлення. У результаті буде безкоштовно забезпечено постійну інформаційну присутність органу чи політика, створено позитивні інформприводи, покращено імідж.

Соціальні мережі дозволяють швидко моніторити громадську думку з приводу певної ситуації, що може бути досить важливим для органів місцевого самоврядування перед прийняттям важливих для мешканців рішень. Можна створювати спеціальні групи для обговорення актуального зараз питання, нового законопроекту, державних послуг [15, с. 170] й дізнаватися про настрої суспільства безпосередньо з перших вуст, без фільтрів і бар'єрів. А фіксація статистики відвідування в соцмережах [6] дозволить, крім усього, сформулювати уявлення про актуальність порушеного питання для суспільства, а далі – внести правки й прийняти правильне рішення.

Персоналізація й відсутність анонімності в соціальних мережах [6; 16, с. 159] сприяють тому, що інформаційний вандалізм (флейм, флуд, тролінг) не має вирішального впливу на комунікацію. Хоча трапляються звинувачення мережевого дискурсу в неполіткоректності, імпульсивності, перевазі оціночних суджень, радикалізмі [16, с. 157], працівник пресслужби, що відповідає за комунікацію в соцмережах може відстежувати й вчасно видаляти прояви порушення етики спілкування. Повідомлення про таке право має бути зафіксовано в умовах роботи

преспрацівника для уникнення подальших конфліктів.

Пресслужби установ, що використовують комунікацію в соціальних мережах, припускаються низки типових помилок. Однією з них є низька періодичність подання нової інформації [11, с. 141; 15, с. 172; 13, с. 25], необхідно оперативно висвітлювати новини, оскільки цей критерій може стати вирішальним у виборі громадянином каналу отримання інформації. Якщо дописи з'являтимуться раз на тиждень і рідше, користувачі припинять перегляд. До того ж повідомлення мають бути написані простою мовою, зрозумілою для основної маси населення, без штамтів і канцеляризмів, одноманітного повторення термінів [14, с. 53]. Неправильним, хоча й простим рішенням є копіювання законів з сайту відомства, коли люди потребують роз'яснення дії й впливу цих законів. Відштовхує користувачів і поглиблює недовіру до органу влади відсутність відповідей на питання [5, с. 117], тому працівникам пресслужб слід так само уважно ставитися до спілкування в соцмережах, як і до офіційних запитів, що здійснюються традиційним шляхом.

Ще однією поширеною проблемою є дублювання інформації відомства в різних соціальних мережах [15, с. 171], при тому що канали створені для різних потреб і мають різну аудиторію прихильників. Наприклад, Instagram, TikTok, Threads більше приваблюють молодь, а Facebook, YouTube надають перевагу люди середнього віку. Для коректного розміщення повідомлень варто враховувати формат контенту тієї чи іншої соцмережі: Facebook спеціалізується на текстових повідомленнях, новинах, спілкуванні з друзями; YouTube – на відео, TikTok – на коротких відео; Instagram використовується для поширення візуального контенту; LinkedIn – для професійного нетворкінгу й пошуку роботи; Telegram – для швидкого обміну повідомленнями тощо. Тож, фахівцям пресслужб рекомендується дотримуватися таких норм і тенденцій під час створення й розміщення контенту. Написання ж заголовків і тексту краще довірити професійним журналістам, щоб повідомлення були образні, емоційні, привабливі, грамотно сформульовані. У такому разі над контентом працюватиме в тандемі кілька спеціалістів, це вимагає затрат робочого часу, але обіцяє позитивний результат.

Новітні технології дозволяють урізноманітнювати контент. Давно доведено, що зображення сприймається краще, ніж текст, а відео – краще, ніж зображення. Для стислого ємного подання значного масиву інформації можна використовувати інфографіку, яка приваблює яскравістю, її цікаво розглядати, особливо за наявності інтерактивних елементів. Інфографіка може спростити подання інструкцій з послідовності дій прохача, це допоможе громадянину зберегти час на оформлення й подання документів, а працівникам пресслужби – уникнути невдалих звернень, пояснень і повторних розглядів. Приваблює увагу наявність анімації й мемів, які можна використовувати як доповнення або основне повідомлення. Рекомендується проводити обговорення, конкурси, онлайн-голосування [14, с. 55],

щоб активніше залучити аудиторію для життя акаунту, а люди, що часто заходять на сторінку певного відомства, стають більш лояльними до нього [11, с. 141], тож, покращується зовнішній імідж.

Висновки. Згідно з новими тенденціями й уподобаннями громадян, працівникам пресслужб органів державного правління варто використовувати соцмережі для комунікації з народом, але не відкидати й традиційні методи. Зараз над інформуванням населення починає переважати рівноправний діалог, реалізації якого сприяють вебсайти й соціальні мережі. Останні мають різну спрямованість, були створені для різних потреб і цільових аудиторій, що необхідно враховувати під час створення контенту. Існує проблема кваліфікації працівників пресслужб, що традиційно не мали ІТ-освіти, тож, відомства можуть або запросити фахівця для роботи з соцмережами, або направити свої кадри на підвищення кваліфікації. Такий крок окупиться шляхом покращення й специфікації контенту, удосконалення комунікації з громадянами, що збільшить їх довіру до органу влади й покращить імідж установи. У демократичному суспільстві народ має бути зацікавлений у спостереженні за роботою уряду, а соцмережі дозволяють зробити діяльність влади більш прозорою, відкритою. Отже, грамотне використання соціальних мереж матиме переваги і для громадян, і для органів влади.

Список літератури

1. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посіб. К.: Університет «Україна», 2014. 417 с.
2. Вінницька Т., Кіца М.О. Особливості роботи журналіста у прес-службі. *76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології: збірник тез доповідей*. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. С. 215-216.
3. Гарматій О.В. Соціальні мережі в системі державних комунікацій. *Наукові записки*. 2016. № 1(52). С. 240-247.
4. Голота Н.П. Особливості роботи прес-служби в державних органах: історія та сучасність. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2018. Вип. 49, т. 2. С. 29-31.
5. Гринчак Н.А., Синяков А.В. Цифрові комунікації в публічному управлінні: сутність, роль та вимоги до формування. *Статистика України*. 2023. № 3-4. С. 112-119.
6. Кіца М. Роль соціальних мереж у сучасній журналістиці. *Вісник національного університету «Львівська політехніка»*. 2018. № 896. С. 107-114.
7. Мойсіяха А.В. Використання соціальних медіа в стратегічних комунікаціях для забезпечення національної безпеки України. С. 53-59. [https://doi.org/10.32689/2617-2224-2023-3\(36\)-6](https://doi.org/10.32689/2617-2224-2023-3(36)-6)
8. Новікова Л.Н. Притула К.В. Соціальні мережі як інструмент для органів державної влади для налагодження зв'язків з громадськістю. *Державне управління*. 2020. С.123-127. <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.5-6.123>
9. Паршуков С. В. Роль соціальних мереж у навчальному процесі. *Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини*. 2014. URL: http://informatika.udpu.org.ua/?page_id=1207
10. Пилипко Т. Особливості діяльності прес-служби в органах державної виконавчої влади. *АЮГОС. Онлайн*. 2019. <https://doi.org/10.36074/2663-4139.04.01>
11. Полісученко А.Ю., Панюшенко І.С. Рекомендації до державних органів стосовно підвищення ефективності діяльності в соціальних мережах. *Молодий вчений*. 2020. № 1 (77). С. 138-141.
12. Семак Б.Б., Басій Н.Ф., Бойчук І.В. Роль прес-служб в організації роботи органів державної влади. *Вісник Львівського торговельно-економічного університету*. 2018. Вип. 56. С. 72-77.
13. Синчак Б.А., Коваль А.Г., Кеда А.О. Вплив соціальних мереж на журналістику. *Габітус*. 2021. Вип. 25. С. 21-26.
14. Сімонян А.В. Особливості використання соціальних мереж у діяльності громадських рад в Україні. *Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право*. 2018. Вип. 4 (40). С. 52-56.
15. Фармхаус П.Р. Соціальні мережі як інструмент комунікації держави з громадянами: аналіз проблем та шляхів оптимізації. *Актуальні проблеми у сфері публічного управління*. 2023. Том 34 (73). № 6. С. 169-174.
16. Янченко А. Соціальні медіа як елемент політичної комунікації. *Політичний менеджмент*. 2013. № 1-2. С. 153-163.
17. Stieglitz S., Dang-Xuan L. Social media and political communication: a social media analytics framework. *Soc. Netw. Anal. Min.* 2012. <http://dx.doi.org/10.1007/s13278-012-0079-3>.